

TECHNICAL SCIENCES

SYNTHESIS OF AN ADAPTIVE FUZZY CONTROL SYSTEM FOR THE WARPING PROCESS

Tukhtamurod Avezov,

*Dotsent, Tashkent institute textile and light industry, Uzbekistan,
100100, Tashkent, Shahjakhon str №5
<https://orcid.org/0009-0002-2193-5692>*

Zokhid Iskandarov,

*PhD, Tashkent State Technical University, Uzbekistan,
100095, Tashkent, University str №2
<https://orcid.org/0000-0002-6018-1689>*

Shokhrukh Madirimov

*Teacher, Tashkent institute textile and light industry, Uzbekistan,
100100, Tashkent, Shahjakhon str №5
<https://orcid.org/0009-0000-2128-8769>*

АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА НЕЧЕТКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОЦЕССА ПЕРЕКРУЧИВАНИЯ

Тухтамурод Аvezов

*Доцент, Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, Узбекистан,
100100, Ташкент, ул. Шахджахона №5
<https://orcid.org/0009-0002-2193-5692>*

Зохид Искандаров

*Кандидат наук, Ташкентский государственный технический университет, Узбекистан,
100095, Ташкент, ул. Университетская, 2
<https://orcid.org/0000-0002-6018-1689>*

Шохрух Мадиримов

*Преподаватель, Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, Узбекистан,
100100, Ташкент, ул. Шахджахона № 5
<https://orcid.org/0009-0000-2128-8769>*

Abstract

The article discusses the synthesis of a fuzzy control system for the warping process. It considers the synthesis of an adaptive fuzzy control system designed to stabilize the yarn tension during the warping process. A mathematical model has been developed in the state-space form, explicitly defining the vectors of state variables, control inputs, and disturbances. The parameters for fuzzy rule inference are determined for various values of the process model's time constant.

A Sugeno-type fuzzy inference system is proposed to compensate for the parametric uncertainties of the control object. The Gaussian curve was chosen as the membership function since analysis shows that it provides a more accurate representation of the input signals. A comparative analysis of the efficiency of fuzzy and LQR controllers was carried out under varying dynamic characteristics of the object.

A software package for the automated synthesis of fuzzy controllers has been developed, featuring the capability to analyze the system's response surfaces. It should be noted that the program interface not only allows for the synthesis of such controllers but also enables the export of the fuzzy control system to Simulink for control quality analysis.

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы синтеза нечеткой системы управления процессом снования. Рассматривается синтез адаптивной системы нечеткого управления для стабилизации натяжения нити в процессе снования. Разработана математическая модель в пространстве состояний с явным выделением векторов переменных состояния, управляющих воздействий и возмущений. Определены параметры вывода нечетких правил при различных значениях постоянной времени модели процесса снования.

Предложена система нечеткого логического вывода типа Сугено для компенсации параметрических неопределенностей объекта управления. В качестве функции принадлежности была выбрана гауссова кривая, поскольку анализ показывает, что она позволяет более точно представлять входные сигналы. Проведен сравнительный анализ эффективности нечеткого и LQR-регуляторов при изменении динамических характеристик объекта.

Разработан программный комплекс автоматизированного синтеза нечетких регуляторов с возможностью анализа поверхностей отклика системы. Следует отметить, что интерфейс программы не

только позволяет синтезировать такие регуляторы, но и обеспечивает экспорт нечеткой системы управления в Simulink для анализа качества регулирования.

Keywords: warping process, fuzzy controller, fuzzy control system, yarn tension, membership function, Sugeno system, adaptability, model.

Ключевые слова: процесс снования, нечёткий регулятор, нечёткая система управления, натяжение нити, функция принадлежности, система Сугено, адаптивность, модель.

Введение

В текстильной промышленности производительность технологических машин и качество выпускаемой продукции в значительной степени зависят от интенсивности работы технологического оборудования ткацкого предприятия. Анализ технической литературы показал, что качество готовых тканей и производительность ткацкого оборудования во многом определяются процессом снования основных нитей. Процесс снования является весьма ответственным и важным процессом, а допущенные в нем дефекты и недостатки не могут быть устранены в последующих процессах [1, 2]. Важно обеспечить и предотвратить нарушения натяжения, плотности намотки и формы нитей в процессе [3]. Вместе с тем, сложность технологических процессов снования, изменчивость технологических параметров и вероятностный характер процесса требуют применения специальных методов решения задач автоматизации с использованием достижений информационных технологий, основанных на методах интеллектуальных технологий – одном из современных методов управления технологическим процессом. В статье рассматривается программная реализация алгоритмов построения систем управления процессами снования.

Процесс снования является критически важным этапом подготовки основных нитей в текстильном производстве, определяющим качество готовой ткани и эффективность последующих технологических операций. Основной задачей системы управления является поддержание постоянного натяжения нити при изменяющихся условиях эксплуатации: вариации скорости сновального вала, неравномерность намотки, влияние внешних возмущений [4, 5].

Современные подходы к управлению технологическими процессами текстильной промышленности базируются на применении интеллектуальных методов управления, способных функционировать в условиях параметрической и структурной неопределенности. Нечеткие системы управления демонстрируют высокую эффективность при решении задач управления сложными нелинейными объектами с трудноформализуемыми зависимостями между переменными [6, 7].

Цель исследования заключается в разработке адаптивной системы нечеткого управления процес-

сом снования, обеспечивающей робастность к изменению динамических параметров объекта управления.

Математическая модель процесса снования.

Модель в пространстве состояний

Математическая модель процесса снования представлена в пространстве состояний в виде [8]:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) + Gw(t) \quad (1)$$

$$y(t) = Cx(t) \quad (2)$$

где вектор переменных состояния:

$$x(t) = \begin{bmatrix} \alpha(t) \\ \dot{\alpha}(t) \\ T(t) \end{bmatrix}^T$$

$\alpha(t)$ — угол охвата измерительного валика нитью, рад;

$\dot{\alpha}(t)$ — угловая скорость изменения угла охвата, рад/с;

$T(t)$ — сила натяжения нити, Н.

Вектор управляющих воздействий:

$$u(t) = \begin{bmatrix} \omega_s(t) \\ \omega_p(t) \end{bmatrix}^T$$

где $\omega_s(t)$ и $\omega_p(t)$ — угловые скорости сновального вала и прижимного ролика соответственно, рад/с.

Вектор внешних возмущений:

$$w(t) = \begin{bmatrix} w_1(t) \\ w_2(t) \end{bmatrix}^T$$

представляет случайные возмущения в сновальном механизме.

Матрицы системы имеют вид:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$G = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ g_{21} & 0 \\ 0 & g_{32} \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & 0 \\ 0 & 0 & c_{23} \end{bmatrix} \quad (4)$$

Рис.1. Структурная схема модели процесса снования в пространстве состояний (векторы состояния, управления и возмущений).

Параметры модели

Численные значения параметров модели, полученные экспериментально для номинального режима работы, представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Параметры математической модели процесса снования

Параметр	Значение	Единица измерения	Физический смысл
a_{21}	-0.26	c^{-2}	Коэффициент упругости нити
a_{22}	-0.085	c^{-1}	Коэффициент демпфирования
a_{23}	1.0	$м/(кг \cdot c^2)$	Коэффициент влияния натяжения
a_{31}	20.0	$кг \cdot м/(c^2 \cdot рад)$	Коэффициент связи угла и натяжения
a_{32}	-20.0	$кг \cdot м/с \cdot рад$	Коэффициент демпфирования натяжения
a_{33}	-0.578	c^{-1}	Коэффициент релаксации натяжения
b_{21}	0.082	$м/c^2$	Влияние скорости сновального вала
b_{22}	0.21	$м/c^2$	Влияние скорости прижимного ролика
b_{31}	0.044	$кг \cdot м/с$	Влияние ω_s на натяжение
b_{32}	0.22	$кг \cdot м/с$	Влияние ω_p на натяжение
c_{11}	0.625	-	Коэффициент измерения угла
c_{12}	0.0	c	Коэффициент измерения скорости
c_{23}	1.0	H^{-1}	Коэффициент измерения натяжения

Постоянная времени доминирующего полюса системы составляет $\tau_0 = 1/|a_{22}|$ с.

Рис.2. . Схема измерительного узла процесса снования (сновальный вал, прижимной ролик, нить и датчик силы натяжения).

Синтез оптимального регулятора

В качестве эталонного регулятора используется LQR-регулятор, минимизирующий квадратичный функционал качества [9, 10]:

LQR-регулятор (Linear Quadratic Regulator) — это метод оптимального управления для линейных динамических систем.

Его задача — построить регулятор обратной связи по состоянию, который:

- стабилизирует систему,
- минимизирует специальный функционал качества (затраты на управление и отклонения состояния).

$$J = \int_0^{\infty} (x^T Q x + u^T R u) dt \quad (5)$$

где весовые матрицы выбраны как:

$$Q = \text{diag}[100, 10, 50] \quad R = \text{diag}[1, 1]$$

Матрица коэффициентов обратной связи определяется решением алгебраического уравнения Риккати:

$$A^T P + P A - P B K^{-1} B^T P + Q = 0 \quad (6) \quad (6)$$

Закон управления имеет вид:

$$u(t) = -Kx(t) \quad (7)$$

где $K = R^{-1} B^T P$ — матрица коэффициентов обратной связи.

Для повышения эффективности синтеза параметров нечётких регуляторов была разработана специальная программа под названием «Адаптивный нечёткий синтез управления процессом снования». Она выполняет следующие функции:

- Построение нечёткого логического регулятора (НЛР) на основе входного сигнала по разработанному алгоритму компенсации согласно одной из предложенных схем;
- Выбор одной из систем управления;
- Возможность выбора одной из четырёх типов ФП;
- Возможность проверки результатов синтеза НЛР при моделировании в среде Simulink;
- Сохранение базы правил НЛР в рабочей области MatLab под new переменной для использования при моделировании в Simulink.

Программа имеет открытую архитектуру, что позволяет при необходимости изменять реализуемый ею алгоритм.

Экранная форма программы «Адаптивный нечеткий синтез управления процессом снования» представлен на рисунке 3.

Рис.3. Блок-схема LQR-регулятора с обратной связью по состоянию.

Система нечеткого логического вывода

Структура системы Сугено

Применяется система нечеткого логического вывода типа Сугено нулевого порядка с одним входом и двумя выходами:

Вход: ошибка регулирования $e(t) = T_{rbf} - T(t)$, где T_{rbf} — заданное значение натяжения нити;

Выходы: управляющие воздействия $u_1(t) = \Delta\omega_s(t)$, $u_2(t) = \Delta\omega_p(t)$.

Рис.4. Структура системы нечеткого логического вывода типа Сугено.

Фаззификация входной переменной

Входная переменная $e(t)$ разбивается на три нечетких термина с функциями принадлежности гауссовского типа:

$$\mu_i(e) = \exp\left(-\frac{(e - c_i)^2}{2\sigma_i^2}\right), \quad i = 1, 2, 3 \quad (8)$$

где c_i и σ_i — центр и ширина i -го термина соответственно.

Параметры функций принадлежности определяются адаптивным алгоритмом на основе анализа переходных характеристик оптимального регулятора.

Рис.5. Гауссовы функции принадлежности входной переменной ошибки регулирования.

База правил

База правил системы Сугено включает три правила вида:

Правило 1: ЕСЛИ e ЕСТЬ Отрицательная, ТО $u_1 = k_{11}, u_2 = k_{12}$

Правило 2: ЕСЛИ e ЕСТЬ Нулевая, ТО $u_1 = k_{21}, u_2 = k_{22}$

Правило 3: ЕСЛИ e ЕСТЬ Положительная, ТО $u_1 = k_{31}, u_2 = k_{32}$

где k_{ij} — константы заключений правил, определяемые процедурой оптимизации.

Дефаззификация

Выходной сигнал системы определяется взвешенным средним:

$$u_j = \frac{\sum_{i=1}^3 \mu_i(e) \cdot k_{ij}}{\sum_{i=1}^3 \mu_i(e)}, \quad j = 1, 2 \quad (9)$$

Алгоритм адаптивного синтеза

Критерий оптимальности

Параметры системы нечеткого вывода определяются минимизацией интегрального критерия:

$$I = \int_0^T |e_{opt}(t) - e_{fuzzy}(t)| dt \quad (10)$$

где $e_{opt}(t)$ и $e_{fuzzy}(t)$ — ошибки оптимального и нечеткого регуляторов соответственно.

Процедура построения функций принадлежности

1. Анализ переходной характеристики оптимального регулятора при единичном ступенчатом воздействии;

2. Построение гистограммы распределения значений ошибки регулирования;

3. Аппроксимация гистограммы тремя гауссовскими функциями методом наименьших квадратов;

4. Определение параметров c_i и σ_i для каждого термина.

Рис.6. Гистограмма ошибки регулирования и её аппроксимация гауссовыми функциями.

Оптимизация констант заключений

Константы k_{ij} определяются решением системы линейных уравнений, полученной из условия равенства выходов оптимального и нечеткого регуляторов в характерных точках.

Результаты моделирования

Анализ поверхностей отклика
 На рисунке 1 представлены поверхности отклика синтезированной системы нечеткого вывода для обоих выходов.

Рис.7а. Поверхность отклика системы Сугено (вход $e \rightarrow$ выход $u1$).

Рис.7б. Поверхность отклика системы Сугено (вход $e \rightarrow$ выход $u2$).

Сравнительный анализ регуляторов

Проведено сравнение качества регулирования при изменении постоянной времени доминирующего полюса на $\pm 50\%$ и $\pm 70\%$ от номинального значения.

Таблица 2.

Показатели качества переходных процессов

Изменение τ_0	Регулятор	Время установления, с	Перерегулирование, %	ITAE
+50%	LQR	18.5	12.3	45.2
+50%	Нечеткий	19.2	8.7	42.1
+70%	LQR	21.8	15.6	58.9
+70%	Нечеткий	22.1	10.2	51.3

Анализ робастности

Система с нечетким регулятором демонстрирует лучшую робастность к параметрическим возмущениям, обеспечивая меньшее перерегулирование и более низкие значения интегрального критерия ITAE

Программный комплекс

Разработан программный комплекс "FuzzyWarpController" для автоматизированного синтеза адаптивных нечетких регуляторов, включающий:

Модуль идентификации параметров объекта управления;

Алгоритм адаптивного построения функций принадлежности;

Процедуру оптимизации констант заключений;

Средства визуализации поверхностей отклика; Интерфейс экспорта в среду MATLAB/Simulink.

Выводы

Разработана математическая модель процесса снования в пространстве состояний с явным выделением переменных состояния, управляющих воздействий и возмущений.

Предложена адаптивная система нечеткого управления типа Сугено, обеспечивающая компенсацию параметрических неопределенностей объекта управления.

Разработан алгоритм автоматизированного синтеза параметров нечеткого регулятора на основе анализа характеристик оптимального регулятора.

Проведенные исследования подтверждают превосходство нечеткой системы управления по показателям робастности к изменению динамических параметров объекта.

Создан программный комплекс, автоматизирующий процесс синтеза и анализа адаптивных нечетких регуляторов.

References

1. Iskandarov Z.E., Avezov T.X. (2025) Postroyeniye i issledovaniye robastno-nechyoftkoy sistemi upravleniya protsessom snovaniY. Avtomatizatsiya protsessov upravleniya № 2 (80). https://doi.org/10.35752/1991-2927_2025_2_80_30
2. Avezov T.H., Iskandarov Z.E. Research of the Fuzzy Control System for Adjusting Thread Tension During the Warping process// Chemical Technology. Control and Management. 2024. ISS. 3. pp.59 – 65.
3. Iskandarov Z.E., Avezov T.H., Jurayev J.B. System Analysis of the Automatic Control System of a Warping Machine // Textile Journal of Uzbekistan. 2024. Vol. 1. pp. 33 – 40.
4. Avezov T.H. Fuzzy Control System for Technological Process Parameters // Web of Technology Multidimensional Research Journal. 2024. Vol. 2, ISS. 10. pp. 1 – 7.
5. Saki, S., & Bolandi, H. (2022). Robustness analysis of adaptive model predictive control for uncertain non-linear dynamic systems using S-gap metric concepts. ISA Transactions, 130, 582–597. <https://doi.org/10.1016/j.isatra.2022.03.004>
6. Ghaffari, V. (2022). A robust predictive observer-based integral control law for uncertain LTI systems under external disturbance. Journal of the Franklin Institute, 359(13), 6915–6938. <https://doi.org/10.1016/j.jfranklin.2022.06.037>
7. Siddikov, I., Khalmatov, D., Khushnazarova, D., & Khujanazarov, U. (2024). Neural network control of a nonlinear dynamic plant with a predictive model. International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), 14(5), 5131–5138. <https://doi.org/10.11591/ijece.v14i5.pp5131-5138>
8. Pelusi, D., & Mascella, R. (2013). Optimal control algorithms for second order systems. Journal of Computer Science, 9(2), 183–197. <https://doi.org/10.3844/jcssp.2013.183.197>
9. Siddikov, I., Khalmatov, D., Khushnazarova, D., & Khujanazarov, U. (2024). Nonlinear systems control algorithm with backstepping method. E3S Web of Conferences, 508, 4004. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202450804004>
10. Tu, L., Guo, M., Wang, J., & Gao, W. (2024). Warp yarn tension coupling models and fuzzy PID control for enhancing warp beam unwinding tension stability in sizing machines. Journal of Industrial Textiles, 54. <https://doi.org/10.1177/15280837241301709>